

Diseño de un PLC avanzado, a través de una PCB realizada en Altium Designer

Design of advanced PLC, through a PCB made in Altium Designer

Víctor Manuel Flores Andino, Diego Bernabé Pérez Insuasti, Francisco Sebastián Pérez Insuasti, Juan José Pérez Insuasti.

Víctor Manuel Flores Andino

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología Superior en Electrónica. Riobamba, Ecuador
victor.flores@istcarloscisneros.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5686-6864>

Diego Bernabé Pérez Insuasti

Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Riobamba, Ecuador.
dyego_r3@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2915-2784>

Francisco Sebastián Pérez Insuasti

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, Carrera de Tecnología en Máquinas y Herramientas. Riobamba, Ecuador
sebastian241996@gmail.com

Juan José Pérez Insuasti

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica. Riobamba, Ecuador.
jperez_i@epoch.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-4825-1269>

Recibido: 2025/01/25

Aceptado: 2025/02/30

Publicado: 2025/03/05

Abstract

Introduction: Knowledge in the design of electronic devices is essential for professionals in the electronics area. **Objective:** The study aims to describe the design process of a programmable control board using Altium Designer software. **Methodology:** A descriptive level non-experimental design is carried out. The process involves the design of the schematic circuit using interconnected blocks, followed by the design on a double-sided copper board. The circuit includes: power supply, inputs and outputs, controller block and Ethernet communications. **Results:** The use of Altium Designer greatly facilitated the design of printed circuit boards, through the construction of interconnected blocks, with high efficiency, which allows in the future to reuse the implemented blocks for future projects. The location of components and tracks created are unique, being almost impossible to replicate with other existing software in the market. **Conclusion:** The high demand for Altium Designer in the industry and the customization possibilities demonstrate its relevance. The implementation of artificial intelligence and the need for intuitive learning methods are areas for improvement for novice designers. Ultimately, the study contributes to the efficient understanding of current electronic design technologies for support in process automation systems. **General area of study:** Electronic. **Specific area of study:** Printed Circuit Design.

Keywords: Electronic Design Automation (EDA), PCB, Programmable Logic Controller (PLC), Altium Designer, Gerber File.

Resumen

Introducción: El conocimiento en el diseño de dispositivos electrónicos es esencial para los profesionales del área electrónica. **Objetivo:** El estudio tiene como objetivo describir el proceso de diseño de una placa de control programable utilizando el software Altium Designer. **Metodología:** Se lleva a cabo un diseño no experimental de nivel descriptivo. El proceso implica el diseño del circuito esquemático mediante bloques interconectados, seguido del diseño en una placa de doble cara de cobre. El circuito incluye: fuente de poder, entradas y salidas, bloque controlador y comunicaciones ethernet. **Resultados:** El uso de Altium Designer facilitó en gran medida el diseño de circuitos impresos, mediante la construcción de bloques inter-conectados, con una alta eficiencia, lo cual permite en un futuro reutilizar los bloques implementados para futuros proyectos. La ubicación de componentes y pistas creadas son únicas, siendo casi imposibles de repicar con otros softwares existentes en el mercado. **Conclusión:** La alta demanda de Altium Designer en la industria y las posibilidades de personalización demuestran su relevancia. La implementación de inteligencia artificial y la necesidad de métodos de aprendizaje intuitivos son áreas a mejorar para diseñadores novatos. En última instancia, el estudio contribuye al entendimiento eficiente de las tecnologías de diseño electrónico en la actualidad para soporte en sistemas de automatización de procesos. **Área de estudio general:** Electrónica. **Área de estudio específica:** Diseño de circuitos impresos.

Palabras claves: Automatización del Diseño Electrónico (EDA), PCB, Controlador Lógico Programable (PLC), Altium Designer, Archivo Gerber.

Introducción

El diseño de dispositivos electrónicos es un campo especial de la electrónica, que requiere estudio detallado, claro y preciso en todo su proceso de ejecución. Para garantizar estas condiciones, los especialistas en este campo, utilizan diversas herramientas digitales, entre las que se encuentran, tecnologías de software ya muy extendidas y populares, de las cuales se puede destacar particularmente, los sistemas para diseño de placas de circuitos impresos (PCB). Los diseñadores deben procurar elegir el diseño más adecuado, para el sistema electrónico a implementar (Будрецов, 2023).

Las placas de circuito impreso se clasifican según el número de capas que posean. Gracias al progreso de la tecnología electrónica, los PCB se han convertido en componentes omnipresentes, en casi todos los productos electrónicos de diversos sectores. La cantidad de capas en una PCB, se determina según la complejidad del diagrama y el tamaño de la placa. En la implementación, es crucial para la interconexión eficiente de componentes. Un diagrama complejo, puede requerir más capas, para facilitar el enrutamiento de trazas. La selección adecuada garantiza la eficiencia del circuito. Existen diversas variantes de software de diseño de PCB, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Este software desempeña un papel esencial, en la creación eficiente y precisa de los diseños de PCB, permitiendo la integración fluida de componentes y facilitando el proceso de producción en el ámbito electrónico (Arunprathap, 2023).

Antes del diseño de la PCB, los circuitos electrónicos atraviesan una fase esencial de pruebas, tanto de simulación como físicas. Estas pruebas previas son cruciales para evaluar el rendimiento y la funcionalidad de los componentes y del propio circuito. La simulación se realiza mediante software como Proteus (Yang, 2023) o Multisim (Wang, 2023). Mientras que las pruebas físicas implican la construcción, ensamblaje y conexión de los elementos en un dispositivo conocido como protoboard. Este proceso integral garantiza la validación exhaustiva del circuito antes de avanzar al diseño detallado de la PCB, contribuyendo así a la fiabilidad y eficiencia del producto final (del Valle Quiroga, 2023).

En el dinámico ámbito del diseño electrónico asistido por computadora (EDA), herramientas profesionales como KiCad, Cadence y Altium Designer, desempeñan un papel crucial al ofrecer funciones de diseño cada vez más avanzadas (Han, 2023). Actualmente, Altium destaca como una herramienta altamente demandada en la industria de PCB (Chauhan, 2023). Los pasos esenciales en la síntesis de PCB, con Altium Designer incluyen: la creación de esquemas, la disposición de componentes, el enrutamiento y la generación de archivos de producción (Маврина, 2023). Este proceso culmina en el diseño de PCB en Altium, que resulta en el archivo Gerber (Dia, 2023).

A partir del diagrama esquemático y su diseño, se materializa la placa de circuito impreso en baquelita. Se procede a verificar su correcto funcionamiento, y se evalúa la posibilidad de utilizarla como prototipo (Burmeyster, 2023). Este enfoque integral, parte desde la planificación del esquema hasta la validación del prototipo, destaca la importancia de las herramientas EDA avanzadas, en el desarrollo efectivo de circuitos electrónicos (Karmitsa, 2023).

No obstante, la compleja estructura de comandos, y la empinada curva de aprendizaje, presentan una barrera significativa, especialmente para aquellos diseñadores principiantes de circuitos impresos. Esta dificultad se traduce en la elección desafiante, de funciones y complementos adecuados, para diversos propósitos de diseño, agravada por la ausencia de métodos de aprendizaje intuitivos, más allá de la documentación convencional, videos y foros en línea. Para abordar este desafío, surge un complemento revolucionario, de asistencia basado en inteligencia artificial (IA), para el software EDA, conocido como SmartonAI (Han, 2023). Este recurso innovador, busca facilitar la incorporación de diseñadores al mundo de la PCB, proporcionando herramientas de aprendizaje intuitivas, para superar las barreras de aprendizaje (Withöft, 2023).

Los bloques de datos y alimentación, constituyen los elementos esenciales del diseño. Altium Designer ofrece la flexibilidad de personalización, para adaptarse a diversas necesidades de usuarios. La técnica de impresión electrónica, se emplea en la fabricación de placas de circuito impreso, actúan como conexiones eléctricas para los componentes. La pauta fundamental en el diseño de PCB, es seguir el diagrama esquemático. Este programa, además de identificar problemas potenciales, como la diafonía entre rutas y valores precisos de elementos, facilita cálculos analíticos detallados. Se realiza un análisis de impedancia, para parámetros específicos de conexión, donde el valor influye en la configuración del camino, sus dimensiones, la proximidad a otras rutas, y demás propiedades físicas de la placa. Con Altium Designer, se logra una integración completa de diseño, identificación de problemas y optimización de la geometría, para asegurar el rendimiento óptimo del circuito (Kalizhanova, 2023).

La placa de circuito impreso (PCB) constituye un conjunto intrincado de componentes electrónicos susceptibles a impactos, especialmente cuando están expuestos a interacciones con el entorno circundante (Bolboli, 2023). Por esta razón, en la actualidad se hace imperativo someter los dispositivos desarrollados a rigurosas pruebas de certificación. Estas pruebas, que abarcan aspectos como la resistencia a interferencias electromagnéticas, entre otros, son esenciales para garantizar la integridad y el rendimiento óptimo de los dispositivos electrónicos en situaciones del mundo real. Este enfoque asegura que las PCB sean robustas y capaces de soportar las condiciones variables a las que pueden estar expuestas durante su vida útil (Borda, 2023).

Por esta razón, el proyecto actual se enfoca en el desarrollo de un avanzado Controlador Lógico Programable (PLC), con el objetivo de destacar y detallar exhaustivamente el proceso de diseño de una Placa de Circuito Impreso (PCB). Este proceso se lleva a cabo mediante la utilización del software especializado Altium Designer.

Metodología

El presente estudio adopta un enfoque descriptivo y se configura como un diseño no experimental. Su objetivo principal es proporcionar una detallada narrativa del proceso de diseño de una Placa de Circuito Impreso (PCB) mediante el uso del software Altium Designer.

El proceso se inicia con la creación del circuito esquemático, donde se emplean bloques de construcción interconectados. La secuencia posterior implica el diseño de la PCB en una placa con dos caras de cobre. Esto permite la disposición de los componentes superficiales en una cara, mientras que la otra actúa como un bloque de tierra para mitigar interferencias.

El circuito del PLC comprende elementos fundamentales como la fuente de poder, entradas y salidas analógicas y digitales, un bloque controlador y un bloque de comunicaciones ethernet, tal como se muestra en la Figura 1.

Fuente: (Olaya, 2004).

La fase final del proceso se centra en la evaluación del diseño mediante las herramientas integradas en el software de diseño. Este análisis minucioso garantiza la coherencia y eficiencia del circuito, asegurando que cumple con los requisitos y estándares específicos. Este enfoque descriptivo no solo ilustra el procedimiento de diseño, sino que también destaca la importancia de las herramientas de software avanzadas en la creación exitosa de PCB para aplicaciones de Controladores Lógicos Programables (PLC).

El circuito de potencia consta de un sistema de alimentación compuesto por: una entrada de corriente continua de 24V, y salidas de corriente continua de 12V, 5V y 3.3V, para lo cual se utilizan convertidores CD a CD, ver Figura 2, Figura 3, Figura 4 y Figura 5.

Figura 2

Convertidor CD a CD. Entrada de 15V a 50V, salida de 12V.

Fuente: (Microchip, 2014).

Figura 3

Convertidor CD a CD. Entrada de 6V a 36V, salida de 5V.

Fuente: (Texas-Instrument, 2017).

Figura 4

Convertidor CD a CD. Entrada de 12V a 36V, salida de 5V.

Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

Fuente: (Texas-Instrument, 2023).

Figura 5
 Convertidor CD a CD. Entrada de 12V a 36V, salida de 3.3V.

Fuente: (Microchip, 2009).

El circuito de conexión a ethernet se visualiza en la Figura 6.

Figura 6
 Circuito de Conexión a Ethernet.

Fuente: (Microchip, 2008).

El circuito controlador está compuesto por el micro ESP32, ver Figura 7.

Figura 7
 Circuito de Conexión a Ethernet.

Fuente: (tecnotizate, 2020).

Resultados

Se detallan los resultados del diseño PCB, realizado con Altium Designer.

En la Figura 8, se aprecia el sistema esquemático principal, realizado en Altium Designer. Se encuentra desarrollado en un archivo propio, con el mismo nombre, con el cual será tratado dentro del software, para el llamado de cada componente. Se aprecian los bloques interconectados, entre las variables de entrada y salida de cada bloque. Esta forma de diseño de esquemas, permite una escalabilidad e independencia de diseño, razón por la cual cada bloque, tiene su propio esquema de construcción, para ser armado como una pieza total de todo el diseño general.

Figura 8
Sistema esquemático principal.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 9, se aprecia el diseño esquemático para el circuito de potencia o fuente de poder, que consta de una entrada y varias salidas, cada una de ellas, con su respectiva bornera. Es importante destacar la facilidad que permite el software de diseño, para construir cada esquema, de una forma dinámica, con cada sistema separado con su grupo de componentes que lo integran.

Figura 9
Sistema esquemático fuente de alimentación.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 10, se aprecia el diseño esquemático del sistema de control, el cual está constituido por un microcontrolador ESP32, que cuenta con un oscilador externo. Al crear el esquema en un archivo separado, permite que, se agrupe de mejor manera los elementos de componen el circuito de comunicación, siendo visualmente apreciable como está conectado cada componente. Cada uno de los pines habilitados para la comunicación con otros periféricos, se interconectan con un elemento que permite interconectarse con las pines de los otros elementos, presentes en los demás bloques.

Figura 10
Sistema esquemático microcontrolador ESP32.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 11, se aprecia el circuito esquemático para las entradas digitales del proyecto. Se encuentra conformado por un circuito optoacoplador, y su propio circuito de acople. Es importante destacar que, se puede simplificar aún más el diseño, integrando cada entrada del esquema en un archivo separado, y llamarla a través de un bloque de comunicación. Pero esto se lo puede hacer, si la versión de Altium Designer, permite la creación de archivos anidados, en su sistema de administración de archivos.

Figura 11
Sistema esquemático entradas digitales.

Fuente: Los Autores.

Figura 12
Sistema esquemático entradas analógicas.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 12, se aprecia el diseño esquemático para las entradas analógicas del sistema, con su propio sistema de acople.

Figura 13
Sistema esquemático salidas digitales.

Fuente: Los Autores.

Figura 14
Sistema esquemático salidas analógicas.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 13, se aprecia el diseño esquemático para las salidas digitales, con su propio sistema de acople, constituido por elemento optoacopladores y su circuito de potencia, constituido por: un transistor y un relé por cada salida. En la Figura 14, se aprecia el diseño esquemático para las salidas analógicas.

En la Figura 15, se aprecia el diseño esquemático del sistema de comunicación ethernet, que permite conectar el controlador con el conector de salida.

Figura 15
Sistema esquemático comunicación ethernet.

Fuente: Los Autores.

Como resultado final del diseño, se presenta el esquema PCB multilayer, con la vista general de la placa PCB, ver Figura 16. Es importante destacar que, cada bloque creado en cada archivo, se ha colocado en la placa de una manera agrupada. Las pistas ya se encuentran interconectadas. Este proceso se realiza de una forma manual, teniendo en cuenta que, cada elemento electrónico, se encuentra en la parte superior de la baquelita, y por ende cada uno de estos, deben ser del tipo SMD, para poder soldar cada pin del componente. Cada línea de conexión mostrada en cada bloque del sistema, debe ser conectada en la PCB. El grosor de las pistas deben ser de acuerdo al nivel de corriente que va circular por cada una ellas, siguiendo las normas IPC, para diseño.

Figura 16

Diseño PCB, capa superior vista general.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 17 y la Figura 18, se aprecia la visualización 3D de la placa de circuito impreso, que demuestra como se verá la PCB, una vez fabricada, y la forma de cada componente. Es de destacar que, cada vez que se coloque un componente, se tenga creado o generado su forma 3D, sus dimensiones reales y la forma real del elemento comercial, de acuerdo a los valores asignados a cada unidad de medida. Esto es realmente importante, ya que, los espacios asignados a cada elemento, está de acuerdo a su forma física, y cada punto de conexión, se adecúa a los pines del componente. Es importante destacar la ubicación de ciertos elementos colocados en las periferias, ya que, se conectan a elementos externos, así como chips, que son más delicados, que deben estar en lugares más alejados de bobinas o circuitos de potencia.

Figura 17

Diseño PCB, capa superior vista general con elementos.

Fuente: Los Autores.

Figura 18

Diseño PCB, capa inferior vista general con elementos.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 19, se aprecia la vista superior del PCB, con sus propias pistas y su bloque de protección contra EMI, compuesta por la pista conectada a tierra desplegada por toda la baquelita. En este punto hay que destacar que, la forma de fabricación de este tipo de PCB es de dos caras de cobre, que tiene su propia particularidad, y es porque existen puntos de conexión entre cada cara, a través de un elemento de cobre, que es colocado al momento de la fabricación del PCB, en un sistema automatizado. Si dado el caso se fabrica por un proceso manual o semiautomático, es necesario colocar estos puntos de conexión. Las normas IPC, permiten este tipo de diseños, para que el circuito resultante sea lo más pequeño posible, a diferencia de reglas preestablecidas que dicen que, no deben existir ningún punto de interconexión entre ambas caras. Si bien se puede decir que un excelente diseño es el cual no tenga este tipo de conexiones, es debido al tipo de componentes utilizados, siendo el caso del proyecto el uso de componentes SMD.

Figura 19

Diseño PCB, capa superior vista pistas.

Fuente: Los Autores.

En la Figura 20, se aprecia la vista inferior del PCB, con sus propias pistas y su bloque de protección contra EMI. Se aprecian pista de comunicación y componentes colocados en esta parte del PCB. Esto debido a las particularidades del diseño. Se resalta el aspecto visual,

importante para efectuar estas actividades, como lo expone Chauhan (2023). El diseño de PCB es proceso sistematizado para su desarrollo, así lo expone Маврина (2023). El producto final resultado del diseño en el archivo Gerber, mencionado por Dia (2023), que sirve para que, el dispositivo de producción de circuitos impresos, plasme el circuito en la placa, por un proceso foto transferible y cree las pistas, ya sea por un proceso por medio de ácido ferroso o por medio de un router CNC. El resultado final es un prototipo, como lo menciona Burmeyster (2023). En todo el proceso es importante destacar el uso de las herramientas EDA para la producción de circuitos electrónicos, como lo menciona Karmitsa (2023).

Cabe destacar que, con las innovaciones implementados, se puede acelerar el proceso de diseño de PCB, con el uso de inteligencia artificial, como lo expuesto por Han (2023) y Withöft (2023).

El diseño PCB creado, dispone de todas las etapas mencionadas por Kalizhanova (2023). Y la robustez del dispositivo, puede soportar todo tipo de afecciones externas como las expuestas por Bolboli (2023), como las EMI, expuestas por Borda (2023).

Conclusiones

En este estudio se destaca la importancia fundamental del diseño de dispositivos electrónicos, especialmente en el ámbito de la electrónica, donde el conocimiento detallado y la precisión en el diseño de PCB son esenciales.

La investigación subraya la relevancia de utilizar herramientas adecuadas, como Altium Designer, y seleccionar cuidadosamente los materiales, especialmente el tipo de baquelita, para garantizar el éxito del diseño.

La fase de pruebas iniciales, tanto de simulación como físicas, se confirma como un paso crítico para verificar el correcto funcionamiento del circuito electrónico antes de la implementación en la PCB.

El proceso de EDA (Automatización del Diseño Electrónico) se posiciona como una práctica estándar, y se destaca la creciente influencia de la inteligencia artificial, para mejorar la experiencia de diseño.

El diseño de PCB se consolida como un proceso sistematizado y esencial para el desarrollo de dispositivos electrónicos. El archivo Gerber resultante juega un papel clave en la producción de placas de circuito impreso, utilizando técnicas como el paso por ácido ferroso o el enrutamiento CNC. El estudio enfatiza la necesidad de adaptarse a las innovaciones, como la inteligencia artificial, para acelerar y mejorar el proceso de diseño.

La robustez del dispositivo, su capacidad para resistir afecciones externas y las pruebas de certificación, particularmente en relación con la interferencia electromagnética,

destacan la importancia de garantizar la calidad y la confiabilidad de los dispositivos electrónicos diseñados.

Este proyecto ilustra de manera detallada y práctica el proceso de diseño de una PCB avanzada para un PLC, utilizando Altium Designer, contribuyendo al entendimiento y aplicación eficiente de las tecnologías de diseño electrónico en la industria actual.

Referencias Bibliográficas

- Arunprathap, S. K. (2023). Thunderbolt Single Port Peripheral Reference Design using ALTIUM. In *2023 Second International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS)* (págs. 214-221). Tuticorin, India: IEEE. doi:10.1109/ICEARS56392.2023.10085224
- Bolboli, L. J. (2023). Designing a New Smart Training Tool for Ball Sports in Order to Use at Pandemic Covid-19 Period. *Journal of Advanced Sport Technology*, 7(3), 12-18. doi:10.22098/JAST.2023.2592
- Borda, J. J. (2023). 25Gbps Automotive Ethernet: System PHY Characterization of ESD Based EM Interferences. In *2023 IEEE 28th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)* (págs. 1-6). Sinaia, Romania: IEEE.
- Burmeyster, M. B. (2023). Developing a three-phase converter to be used in a prototype of a virtual inertia system based on frequency and active power relationship. In *E3S Web of Conferences*. 461, pág. 01044. Moscow, Russian Federation: E3S Web of Conferences. doi:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346101044
- Chauhan, A. B. (2023). Design And Development of USB Caulerizer. *IPEC Journal of Science & Technology* (págs. 85-89). Ghaziabad, India: IPEC Journal of Science & Technology. Obtenido de <https://ipejst.ipecc.org.in/assets/doc/E7-F15.pdf>
- del Valle Quiroga, M. L. (2023). Interdisciplinariedad aplicada a la robótica en la enseñanza de física. *Revista de Enseñanza de la Física*, 35, 239-247. Obtenido de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/43316>
- Dia, P. A. (2023). Design of a low-cost electronic board for monitoring photovoltaic systems. *International Journal of Physical Sciences*, 18(1), 1-11. doi:https://doi.org/10.5897/IJPS2022.4999
- Han, B. W. (2023). New Interaction Paradigm for Complex EDA Software Leveraging GPT. *arXiv preprint arXiv:2307.14740*, 1-8. doi:https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.14740
- Kalizhanova, A. K. (2023). Development and Design of an Optical-Electronic System of Fiber-Optic Sensors Based on Inclined Fiber Bragg Gratings. *preprints.org*, 1-17. doi:https://doi.org/10.20944/preprints202306.0489.v1
- Karmitsa, V. (2023). *Pre-validation of SoC via hardware and software co-simulation*. Oulu, Finlandia: University of Oulu. Obtenido de <https://oulu.repo.oulu.fi/handle/10024/43196>
- Microchip. (2008). *ENC28J60*. Obtenido de Microchip Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface: [https://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20\(ICs\)/Controllers%20-%20Interfaces/ENC28J60slashSP-datasheetz.html](https://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Controllers%20-%20Interfaces/ENC28J60slashSP-datasheetz.html)

- Microchip. (2009). *MIC5295 Low Quiescent Current, 150mA LDO Regulator*. Recuperado el 1 de 10 de 2022, de Microchip: https://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/I/C/5/MIC5295-5.0YD-TR.shtml
- Microchip. (2014). *MCP16331 - High-Voltage Input Integrated Switch Step-Down Regulator*. Recuperado el 1 de 10 de 2022, de Microchip: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/846465/MICROCHIP/MCP16331.html>
- Olaya, A. F. (2004). Implementación de una Red MODBUS/TCP. *Ingeniería y Competitividad*, 6(2), 35-44. doi:10.25100/iyc.v6i2.2277
- tecnotizate. (07 de 05 de 2020). *Básicos ESP32: Mapeo de pines y sensores internos*. Obtenido de tecnotizate: <https://tecnotizate.es/esp32-mapeo-de-pines-y-sensores-internos/>
- Texas-Instrument. (2017). *LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8-V to 36-V, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Converter*. Recuperado el 1 de 10 de 2022, de Texas-Instrument: <https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/972550/TI1/LMR33630.html>
- Texas-Instrument. (2023). *LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator*. Recuperado el 1 de 12 de 2023, de Texas-Instrument: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf?ts=1703923742393&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
- Wang, R. (2023). Design of wearable sports monitoring equipment based on low-cost sensor. *In Second International Conference on Advanced Manufacturing Technology and Manufacturing Systems (ICAMTMS 2023)* (págs. 593-599). Nanjing, China: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). doi:<https://doi.org/10.1117/12.2688871>
- Withöft, J. J. (2023). AI Models for Supporting SI Analysis on PCB Net Structures: Comparing Linear and Non-Linear Data Sources. *Advances in Radio Science*, 21, 77-87. doi:<https://doi.org/10.5194/ars-21-77-2023>
- Yang, Z. (2023). Research on design and implementation of a low-frequency signal generator. *In International Conference on Computer, Artificial Intelligence, and Control Engineering (CAICE 2023)* (págs. 495-500). Hangzhou, China: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE). doi:<https://doi.org/10.1117/12.2680739>
- Будрецов, Е. С. (2023). Electronic design systems. *СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ* (págs. 113-117). Moskva: elibrary. Obtenido de <https://elibrary.ru/item.asp?id=54747998>
- Маврина, А. А. (2023). Этапы ПП в Altium Designer. In *Современные наука и образование: достижения и перспективы развития. СОВРЕМЕННЫЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ*. Москва, Россия: elibrary. Obtenido de <https://elibrary.ru/item.asp?id=54481705>